

ПЛОТНИКОВА Виктория Сергеевна

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: plotnikovaptz@mail.ru*

ТАКТИЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ: ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

Актуальность появления и развития тактильных экскурсий связана с желанием современных путешественников не только узнавать новые места, но и получать новый опыт, с помощью осязания погружаясь в познавательный процесс окружающей действительности. Также этот формат особо ценен для людей с нарушениями зрения, позволяя им получать информацию тактильно и таким образом видеть экскурсионные объекты. Статья посвящена изучению опыта проведения тактильных экскурсий, уточнению особенностей их разработки и проведения. Дано понятие тактильной экскурсии, выделены места проведения, основные классификационные виды. Охарактеризованы физиологические механизмы формирования тактильных ощущений и предметных восприятий образа объектов экскурсии, что лежит в основе формирования основных их характеристик и эмоциональных реакций экскурсантов, связанных с изучаемыми объектами. Выделены технологические основы разработки тактильных экскурсий. Представлены основные методические приёмы проведения тактильной экскурсии, на примере трех разработанных экскурсий по городу Петрозаводску. Авторский опыт разработки проведения подобных экскурсий позволяет сделать вывод, что тактильные экскурсии имеют большие перспективы в своём развитии на экскурсионном рынке и своей целевой аудиторией могут иметь как людей с нарушением зрения, так и людей, которые хотят получить новый опыт и новые впечатления.

Ключевые слова: тактильная экскурсия, ощущения, тактильное пространство, инклюзия

Для цитирования: Плотникова В.С. Тактильные экскурсии: особенности разработки и проведения // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №3. С. 186–199. DOI: 10.5281/zenodo.14497953.

Дата поступления в редакцию: 14 августа 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 октября 2024 г.

Victoria S. PLOTNIKOVA

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia)**PhD in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: plotnikovaptz@mail.ru*

TACTILE EXCURSIONS: FEATURES OF DEVELOPMENT AND CONDUCT

Abstract. *The relevance of the emergence and development of tactile excursions is associated with the desire of modern travelers not only to learn new places, but also to gain new experience, immersing themselves in the cognitive process of the surrounding reality with the help of touch. Also, this format is especially valuable for people with visual impairments, allowing them to receive information tactilely and thus see excursion objects. The article is devoted to the study of the experience of conducting tactile excursions, clarifying the features of their development and implementation. The concept of a tactile excursion is given, places of holding, main classification types are highlighted. Physiological mechanisms of formation of tactile sensations and subject perceptions of the image of excursion objects are characterized, which underlies the formation of their main characteristics and emotional reactions of excursionists associated with the objects studied. Technological foundations for the development of tactile excursions are highlighted. The main methodological techniques for conducting a tactile excursion are presented, using three developed excursions around the city of Petrozavodsk as an example. The author's experience in developing such excursions allows us to conclude that tactile excursions have great prospects for their development in the excursion market and their target audience can be both people with visual impairments and people who want to get new experiences and new impressions.*

Keywords: *tactile excursion, sensations, tactile space, inclusion*

Citation: Plotnikova, V. S. (2024). Tactile excursions: Features of development and conduct. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 186–199. doi: 10.5281/zenodo.14497953. (In Russ.).

Article History

Received 14 August 2024

Accepted 1 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Как показывают современные тенденции, путешествия имеют не только образовательную, воспитательную, рекреационную, но и трансформационную функцию, дающую возможность примерить на себя разные роли, за пределами чужих ожиданий и привычных представлений, разрешая себе нетипичное поведение. По данным журнала RussiaDiscovery: 62% путешественников с удовольствием пользуются тем, что их на территории посещения никто не знает и они могут пользоваться этой анонимностью, чтобы посмотреть на себя с другой стороны и ответить себе на вопрос: «А каким ещё я могу быть?». Путешественники хотят испытать новый опыт, ищут новые смыслы, меняют способ мышления, осознанно проявляют заботу о себе, учатся восстанавливать связь между телом, разумом, эмоциями, создавать позитивные изменения в повседневной жизни, желают наслаждаться каждым моментом путешествия, делая его глубоким и осознанным.¹ Для реализации данных потребностей следует разрабатывать новые продукты, оптимизировать существующие услуги под требования отдыхающего для реализации его запросов и интересов [3].

Экскурсионная деятельность является важной частью путешествий и формы проведения экскурсий должны соответствовать потребностям и давать возможность испытывать новый опыт. Тактильные экскурсии являются уникальным форматом туристско-экскурсионной работы, позволяющим с помощью осязания погружаться в познавательный процесс окружающей действительности. Этот формат особо ценен для людей с нарушениями зрения, но он также интересен и людям, желающим расширить свои восприятия, получить новые ощущения.

Зрячих люди, закрывших плотной повязкой глаза, будут ожидать те задания и трудности, с которыми незрячим людям приходится сталкиваться ежедневно. Экскурсанты будут

учиться доверять проводнику, а проводники будут учиться оправдывать это доверие. Уже через несколько минут, проведённых в активном передвижении по маршруту с закрытыми глазами, человек начинает слышать звуки, на которые до этого не обращал внимание, по-другому ощущать пространство и своё передвижение в нем, обостряется обоняние и осязание, в целом выстраивается иной мир, опирающийся на звуки, ароматы и тактильные ощущения.

Тактильная экскурсия даёт возможность не только слушать рассказ экскурсовода по тематике экскурсии, но и даёт возможность взаимодействовать с экскурсионным объектом. В музеях можно трогать копии скульптур, тактильные барельефы и другие предметы, созданные для осязательного восприятия. В природном и уличном пространстве появляется возможность по-другому «увидеть» предметы окружающей среды, почувствовать их форму, текстуру. Тактильные экскурсии часто включают в себя элементы запаха и звука. С помощью ароматов можно создавать атмосферу определённого времени и места, а включая звуковые эффекты, можно погрузиться в контекст исторических событий или культурных традиций и обрядов. Такой формат экскурсий способствует не только образовательному процессу, но и имеет глубокие воспитательные и трансформационные возможности, поскольку участники начинают осознавать как ково это воспринимать мир другими способами, учатся доверять проводнику, ведущему их по маршруту.

Целью статьи является изучение опыта использования тактильных экскурсий в туристской практике, особенностей их разработки и проведения.

Основные задачи статьи:

- уточнить понятие тактильной экскурсии, её цели, механизмы, лежащие в основе их проведения;
- изучить примеры тактильных экскурсий,

¹ 10 глобальных тревел-трендов 2024 года. URL: <https://www.russiadiscovery.ru/news/travel-trends-2024/>

- выделив их виды и места проведения;
- определить особенности подготовки и методики проведения тактильной экскурсии, представив личный авторский опыт работы в данном направлении.

**Понятие тактильной экскурсии
и физиологические механизмы,
лежащие в основе их проведения**

Анализ научной литературы и опыта проведения тактильных экскурсий позволяет сформулировать понятие данного вида экскурсионной деятельности, а также механизмы, лежащие в основе их проведения.

Тактильная экскурсия – это способ получения информации об окружающем мире через тактильные ощущения, сопровождающиеся звуками, ароматами, вкусами. Если в традиционной экскурсии первичен показ, опирающийся на зрительные ощущения, то тактильная экскурсия даёт возможность почувствовать окружающую действительность, изолируя зрительное восприятие объекта и таким образом, обостряя слуховое, осязательное и обонятельное восприятие, давая возможность зрячему человеку по-другому «посмотреть» на привычные вещи, а слепому или слабовидящему человеку «увидеть» экскурсионные объекты, прикасаясь к ним. Цель таких экскурсий – дать почувствовать красоту природного и рукотворного мира с помощью осязания, обоняния, слуха; ощутить объекты показа, дополненные звуками и ароматами; дать возможность получить сенсорный опыт через технологии развития тактильной коммуникации. При этом экскурсия всегда предполагает действие. Действие связано с разными аспектами: ощущениями, чувствами, движением, мышлением, доля которых для каждого человека будет различна.

Тактильные экскурсии опираются на комплекс ощущений, которые человек получает в процессе восприятия окружающего мира: зрительных, слуховых, осязательных, обонятельных. Ощущения (зрение, слух, вкус, запахи, осязание, кинестетические ощущения, ориентация в пространстве, ощущение времени,

ритм) требуют, чтобы человек видел, слышал и воспринимал тактильные сигналы. Для этого он должен заметить нечто, что его касается, заинтересоваться этим. При этом он должен двигаться, чувствовать и думать [12]. Ощущения позволяют человеку отображать в своём сознании свойства и качества объектов, явлений, предметов, их размеры, форму, температуру, звук, запах, твёрдость, тяжесть, скорость и др.

На основе ощущений складываются целостные предметные восприятия образов предметов. Качество восприятия будет зависеть от чувствительности органов ощущений, опыта человека, его знаний, способностей, внимательности. Восприятие зависит от установки, свойств, интереса к объекту. Восприятия подразделяются на зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые и обонятельные.

Большинство зрительных и слуховых стимулов слабо или умеренно отражают связи между формой и содержанием объектов, но для многих тактильных сигналов сенсорная составляющая выражена очень ярко и связана с безусловным восприятием и переживанием положительных и отрицательных эмоций. Кожа человека – самый крупный сенсорный орган и тактильные ощущения складываются из ощущений, предоставляемых несколькими относительно независимыми сенсорными системами: осязающей и эмоциональной механорецепции, боли, температуры, прикосновений. Рецепторы системы механорецепции иннервированы быстрыми миелинизированными нервными волокнами, передающими информацию в мозг за считанные секунды, что позволяет мгновенно реагировать на получаемую информацию и своевременно координировать свои движения. Ладони, пальцы рук, стопы, кончик языка и губы, то, чем человек изучает мир, имеет наибольшую плотность рецепторов этой системы. Две другие системы – система восприятия боли и С-тактильная система определяют эмоциональные аспекты тактильного восприятия. С-тактильная система реагирует на лёгкие медленные прикосновения и отражается через прикосновения в

индивидуальной коммуникации человека, чаще в его интимной сфере и не обнаруживается на ладонях и ступнях. С точки зрения проведения тактильных экскурсий нас больше будет интересовать система механорецепции, позволяющая ощущать различные характеристики объектов, но при этом следует знать и о двух других системах, которые формируют эмоциональные реакции экскурсантов: системы восприятия боли и С-тактильной системы. Именно этот комплекс определяют особенности эмоционального тактильного восприятия и накладывают определённые ограничения на тактильные жесты и указания, которыми пользуется гид во время такой экскурсии [2].

Из ощущений формируются впечатления, которые тесно связаны с эмоциональной

сферой. Редкие и необычные впечатления запоминаются лучше привычных. О ситуациях, оставивших в нашей памяти яркий след, мы вспоминаем в первую очередь. Яркие положительные или отрицательные эмоции всегда оказывают влияние на запоминание [11].

Виды и места проведения тактильных экскурсий

Тактильные экскурсии чаще проводятся в музеях, галереях, культурных центрах и в первую очередь ориентированы на людей с ограниченными возможностями. Но есть и опыт погружения в тактильное пространство людей, не имеющих потерю зрения, но желающих по-другому ощутить привычные вещи. Примеры проведения некоторых тактильных экскурсий представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Примеры тактильных экскурсий

Название экскурсии	Содержание экскурсии	Место проведения
	Ссылка на сайт с дополнительной информацией по экскурсии	
Трогательная история	На экскурсии представлены тактильные модели ключевых экспонатов музея, уникальных археологических находок, знаковых памятников Древней Руси и Московского царства	Государственный исторический музей, Москва
	https://globe4all.net/posts/all/touch-the-history-museum	
Тактильная экскурсия для детей «Минувших дней очарование»	Экскурсия знакомит гостей с миром старинной русской усадьбы кон. XIX в.	Музей-заповедник А.С.Пушкина, Болдино
	https://boldinomuzey.ru/index.php/multimedia/photo/programms-photo/taktilnaya-ekskursiya-minuvshikh-dnej-ocharovan-e	
«Мир прекрасного на ощупь...»: тактильная экскурсия	Чтобы лучше «ощутить» картины, участники экскурсии смогут послушать шум моря во время просмотра полотен Айвазовского, пение птиц и шелест листвы в лесных пейзажах Шишкина, поддержат в руках миниатюрную копию платья модницы XVIII века, ощутят холод бронзы и тепло гипса скульптур	Оренбургский областной музей изобразительных искусств, Оренбург
	https://kultura.orb.ru/news/front/view/id/6914	
Тактильная экскурсия по Онежской набережной Петрозаводска	Экскурсия вдоль Онежской набережной с закрытыми глазами в сопровождении проводников, помогающих не только безопасно пройти маршрут, но и взаимодействовать с экскурсионными объектами	Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск
	https://petrsu.ru/news/2023/117165/taktilnaya-ekskursiya	
Тактильная экскурсия по музею Изобразительных искусств	В экспозиции представлены тактильные копии картин Айвазовского, Григория Чернецова, Иосифа Бразда, помогающие рассказать о языке художника, сохранив баланс между понятностью и эстетическим наполнением	Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Петрозаводск
	https://artmuseum.karelia.ru/taktilnye-eksponaty-v-zalah-muzeya/	

Название экскурсии	Содержание экскурсии	Место проведения
	Ссылка на сайт с дополнительной информацией по экскурсии	
Чудеса природы, Речки-лавочки, Архитектурные идеи, Сучки-задоринки, Модная тема, Чемоданные истории	В музее представлены экспонаты для касания, трогания и визуализации. Например. модные старинные вещи и увлекательные истории о нарядах наших бабушек, а также волшебная фото-сессия со старинными аксессуарами.	Музей без правил, Томск
Прикоснись к древности	В Саде миниатюр можно прочитать текст Присяги граждан Херсонеса, написанный шрифтом Брайля, поддержать в руках копии античных монет, масок и керамических изделий, ощутить ароматы масел-благовоний, используемых с древних времён. Особую атмосферу создают звуки флейты, сопровождавшие рассказ о греческих богах и о рождении театрального искусства	Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Севастополь
	http://art.sunduk.mysey.tilda.ws	
Экологическая тропа, Мир растений	Обзорные и тематические экскурсии по основной экспозиции по запросам проводятся с использованием тактильного дидактического материала и рельефно-графических пособий	Государственный Дарвиновский музей, Москва
	https://chersonesos-sev.ru/media/news/neobychnaya-taktilnaya-ekskursiya-sostoyalas-v-khersonese	
Жилая комната, Городская улица, Рынок, Городское кафе, Тактильный музей с достопримечательностями С.-Петербурга	Интерактивное пространство позволяет, ориентируясь только на звуки, голоса и собственные ощущения, побывать в совершенно разных пространствах: городе, рынке, кафе. Ощутить разнообразные запахи, прикоснуться к архитектуре Санкт-Петербурга, попытаться угадать известных личностей по их бюстам и на ощупь узнать, что изображено на картинах.	Мир наощупь, Санкт-Петербург
	https://darwinmuseum.ru/pages/ekskursii-dlya-vseh	
	https://touch-world.ru	

Исходя из опыта проведения тактильных экскурсий, представленного в табл. 1, можно отметить наиболее распространённые места для их проведения и размещения информации по услуге:

- 1) *Музеи*: многие крупные музеи предлагают тактильные экскурсии, где посетители могут трогать экспонаты или использовать специальные модели;
- 2) *Культурные центры и интерактивные пространства*: здесь также проводятся мероприятия как для людей с нарушениями зрения, так и для детей и взрослых, желающих испытать новый сенсорный опыт;
- 3) *Специальные организации, работающие*

с людьми с инвалидностью, также могут предложить информацию о доступных экскурсиях. Они есть в каждом регионе нашей страны и связаны с разными категориями инклюзии;

- 4) *Онлайн платформы*: существуют сайты, которые собирают информацию о доступных мероприятиях и экскурсиях, в частности сайт «Туризм для всех» (<https://globe4all.net>).

Анализ опыта проведения тактильных экскурсий даёт возможность выделить их классификационные признаки:

- тактильные экскурсии бывают городскими, загородными и музейными;
- могут сопровождаться мастер-классами,

гастрономическими услугами, интерактивом;

- могут проводиться как для незрячих, так и людей, не имеющих проблем со зрением;
- могут сопровождаться зрячим и незрячим экскурсоводом;
- ориентируясь на звуки, голоса и собственные ощущения, экскурсанты имеют возможность побывать в разных странах: улице, рынке, кафе, музее.

Технологии подготовки тактильной экскурсии

Организация тактильной экскурсии требует учёта различных факторов, чтобы обеспечить доступность и комфорт для участников, особенно если это люди с нарушениями зрения.

1. **Подготовка маршрута.** Подразумевает выбор подходящих мест с разнообразными объектами и обеспечивающих безопасность экскурсантов. Маршрут не должен быть долгим и длинным, в связи с тем, что такая экскурсия требует большего напряжения, чем обычная и занимать времени от 1 до 2 экскурсионных часов и предполагать прохождение от 1 до 2 км. Например, кафедрой туризма Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) разработано три городских маршрута: «Онежская набережная с закрытыми глазами» [10], «Тактильная экскурсия по Губернаторскому парку» [8, 9] и «Огонь, вода и чугунные трубы». Эти маршруты имеют протяжённость до 2 км, их прохождение занимает до 2 экскурсионных часов. Есть возможность пройти полный маршрут или его сократить в случае усталости экскурсантов.

2. **Обучение экскурсоводов.** Здесь важно проведение тренингов и курсов по работе с людьми с ограниченными возможностями и обучение методам описания объектов и использования тактильных материалов. Так на кафедре туризма ПетрГУ введено в учебный план проведение дисциплины «Оказание туристских и гостиничных услуг для людей с ОВЗ», в дисциплине «Технологии и методика

проведения экскурсий» изучается тема: «Особенности проведения инклюзивных экскурсий», проводятся учебные экскурсии формата «С закрытыми глазами», отзывы по которым на сайте университета. Также на курсах профессиональной переподготовки «Экскурсовод (гид)», которые кафедра туризма проводит совместно с центром дополнительного образования введена тема «Дифференцированный подход к проведению экскурсий», в которую включена методика проведения экскурсий для людей с ОВЗ. Экскурсоводы, проводящие подобные экскурсии должны быть сами любознательны по отношению к окружающей среде, иметь творческий дух и открытость к инновациям, экспериментам, изменениям [7].

3. **Тактильные материалы.** При подготовке тактильной экскурсии следует продумать уникальную предметную среду, в то числе и отражающую реальность, если данный экскурсионный объект невозможно лично потрогать и ощутить в силу больших размеров, чтобы понять его масштаб и архитектуру. И дизайн инклюзивного макета с прилегающей к объекту территорией будет отличным решением. Важно, чтобы макет был практичным, надёжным, выполненным из материалов, которые выдерживают тактильные вставки, имеет разную текстуру показывающую «холодные» и «тёплые» цвета, дающую понять из каких материалов выполнен оригинал [4]. Также можно использовать и другие возможности предметов для осязания через использование различных текстур для создания контраста. Во время экскурсии по Онежской набережной экскурсанты прикасаются к воде, к деревьям, к камню с различной поверхностью, структурным поверхностям, покрытых каменной крошкой, к стали, к чугуну.

4. **Аудио-описание.** Представление подробной информации о каждом объекте экскурсии, использование звуковых эффектов или музыки для создания атмосферы. Так проведение экскурсии «Онежская набережная с закрытыми глазами» включает аудио – дорожки со звуками кузницы, выстрела пушки, прослуши-

вания фрагментов «Времена года» П.И. Чайковского. К каждому объекту есть свои аудиофайлы с контрольным текстом, представленным в методической разработке данной экскурсии [10].

5. Группы и безопасность. Ограничение количества участников для обеспечения индивидуального внимания. Наличие сопровождающих для помощи и обеспечения безопасности (рис. 1). Данная услуга не рассчитана на большие группы, так как участникам может быть затруднительно получить весь спектр эмоций и ощущений, например, звуковых и тактильных. Если это городской маршрут на открытом пространстве, то должен быть специально подготовленный человек, который будет сопровождать, держать за руки и направлять экскурсантов. На одного сопровождающего рассчитано максимум два экскурсанта. Группы лучше делать не более 5–6 чел. [5].

Рис. 1 – Тактильная экскурсия по Онежской набережной Петрозаводска

6. Обратная связь. Сбор отзывов для улучшения будущих экскурсий. Учёт пожеланий и рекомендаций от людей с ограниченными возможностями здоровья. Можно привести примеры следующих отзывов: «Экскурсия на ощупь по Онежской набережной

позволила мне посмотреть на привычные вещи под другим углом. Будучи в роли экскурсанта, я была лишена возможности видеть мир собственными глазами, поэтому на помощь приходило обоняние, слух и осязание. Прикоснувшись к скульптурам, я прочувствовала их неровности и шероховатости, гладкость материала, из которого они изготовлены. Все звуки казались мне другими, более яркими. Я обратила внимание на звук волн Онежского озера и взмах крыльев голубей. Когда у тебя нет возможности видеть экспонаты, о которых рассказывает экскурсовод, то тебе приходится воссоздавать их образы у себя в голове самостоятельно. Помимо этого, во время экскурсии я смогла побыть и в роли сопровождающего. Задача эта оказалась не из лёгких. Экскурсант должен был полностью довериться человеку, который его сопровождал. Также было очень интересно наблюдать за тем, как человек пытается догадаться к какому экспонату мы сейчас подошли, кто из ребят его сейчас коснулся. В заключение я скажу, что это был очень интересный и необычный опыт. Такого формата экскурсии позволяют по-новому взглянуть на мир и прочувствовать его по-другому»².

7. Инклюзивность. Привлечение людей с разными уровнями восприятия и понимания. Учёт потребностей всех участников, включая людей с другими формами инвалидности.

8. Коммуникация. Чёткое объяснение программы экскурсии до её начала. Обеспечение возможности задавать вопросы и получать разъяснения. Включение интерактивных заданий, например, рисование с закрытыми глазами объекта под описание гида.

Эти требования помогут создать комфортную и познавательную атмосферу для всех участников тактильной экскурсии.

Методические особенности проведения тактильной экскурсии

Проведение тактильной экскурсии требует особого подхода и внимательности к

² Тактильная экскурсия по Онежской набережной. URL: <https://petrsu.ru/news/2023/122944/taktilnaya-ekskursiy>

участникам, особенно если среди них есть люди с ограниченными возможностями. Здесь важно наличие помощников, которые будут помогать экскурсоводу проводить участников безопасно по маршруту.

Следует продумать инструктаж по безопасности и объяснить, какие трудности могут встретиться на маршруте, обговорить правила поведения. При проведении городской тактильной экскурсии, вне конкретного помещения, на пути следования не должно быть оживлённых трасс, резких перепадов высот, крутых спусков и подъёмов, а если без них не обойтись, то следует бережно относиться к экскурсанту, заранее его предупреждая о всех нюансах трассы маршрута.

Чтобы глубже ощутить объекты зрячим экскурсантам закрывают глаза повязками из плотной черной ткани. В связи с тем, что экскурсанты на экскурсии не будут видеть объекты показа, а будут только слышать, чувствовать и ощущать предметы, необходимо заранее подобрать такие объекты, которые сочетают в себе и имеют звуковые, тактильные, обонятельные характеристики. К звуковым эффектам можно отнести шорох листьев на деревьях, проезжающие мимо машины, подходящие аудиодорожки, которые передают звуки эпохи или характеристику объекта. Это может быть и национальная музыка, звуки природы, звуки, передающие эпоху и её исторические особенности.

Для утончения обоняния экскурсантам можно дать почувствовать ароматические масла, запахи цветов, ягод, кустов, деревьев. Благодаря запахам, у экскурсантов на подсознательном уровне могут отпечататься те, или иные эмоции, впечатления, что и является основной задачей экскурсии. Но до этого следует уточнить нет ли каких-то аллергических реакций, связанных с обонянием и использовать безопасные ароматы.

Стоит уделять огромное внимание тактильным ощущениям, так как, экскурсанты в большей мере будут изучать мир именно через кончики своих пальцев. Обращать

внимание на структуру объекта: его гладкость и шероховатость, теплоту и холод. Помнить о связи между ощущениями и восприятием объекта, о том, что избирательность восприятия проявляется в выделении объекта из числа других или его части в объекте нужных деталей, его осмысленности, предметности, целостности и структурности (структурность – отражение в восприятии различных деталей и свойств объектов), о связи восприятия с эмоциональными переживаниями, с интересом к наблюдаемому объекту

Следует продумать слуховое сопровождение при переходах от объекта к объекту. Например: *«Мы поднимемся наверх по дорожке по той же Клеопинской аллее, выйдем на Дворцовую аллею к воротам Государева сада, выполненных из ажурного чугунного литья. Перейдём через пешеходный переход, потом повернём налево. И по Пушечной аллее дойдём до Александровского сквера, где находится наш следующий экскурсионный объект «Пушка».*

Текст экскурсии должен быть продуман с позиций тифлокомментирования. Сперва следует дать описание объекта: его внешних особенностей, материалов из которых он изготовлен (если это рукотворный объект), а потом переходить к его характеристике и экскурсионному анализу: историческому, искусствоведческому, естественно-научному или производственному.

При использовании приёма описания важно правильно отобразить объект в сознании экскурсантов, например, материал, из которого объект изготовлен, его форма, размер, расположение относительно близлежащих объектов. Экскурсоводу необходимо точно изложить характерные черты, приметы и другие внешние особенности объекта. Например: *«Пушка установлена на пьедестале, бетонной усечённой пирамиде, облицованной с боков рифлёными плитами, на одной из которых укреплен чугунная доска с надписью: «Орудие изготовлено на Александровском (ныне Онежском тракторном) заводе,*

установлено в честь основания завода в 1974 году. Рядом с пушкой выложена пирамида из 10 ядер (рис. 2).

Рис. 2 – Памятник Пушка в Александровском сквере города Петрозаводска

Характеристика предполагает оценку качественных сторон объекта, его художественных достоинств, познавательной ценности, выразительности: «Постамент, на котором находится пушка, находится в небольшом сквере, в центре которого каменный круг, высотой около 50 см. Круг выполнен из серого камня, вокруг него идёт каменная крошка красного цвета и черный поребрик из габбро-диабазы. Ствол пушки является подлинным образцом продукции Александровского завода, он был отлит в 1862 году.

Далее можно переходить к экскурсионному анализу объекта. Этот объект имеет промышленное назначение, следовательно здесь будет использоваться производственный экскурсионный анализ: «Ствол пушки находится на лафете. Лафет - специальное приспособление, опора, на котором закрепляется ствол орудия с затвором. Лафеты бывают разных видов, в зависимости от предназначения. Это колёсный лафет, который служил одновременно для стрельбы и перевозки орудия на значительное расстояние. Он

состоит из станка и хода – двух колёс. Станок и ходовые колеса этого лафета были выполнены из чугуна уже на Онежском заводе по образцу тех, что выпускались на предприятии в конце XVIII – начале XIX веков».

Производственный анализ дополнится приём исторического анализа, связанного с уникальностью памятника: «Интересно, что этот памятник пушке – не первый в Петрозаводске, но единственный из сохранившихся. В 1778 году во дворе завода был установлен самый первый памятник Петрозаводска – памятник пушке. Данная пушка была отбракана офицерами морского ведомства в 1774 году, после чего четыре года орудие пролежало невостребованным. В 1778 году пушку доставили на Пробную батарею, где её заряжали несколько раз, все испытания пушка выдержала. Аникита Сергеевич Ярцов приказал установить пушку в заводском дворе «в знак крепости здешней артиллерии». В 1823 году на территории завода появились ещё две пушки, связанные с именем Александра I. В оковке одной из них он участвовал самолично, а вторую отливали в его присутствии – все происходило в 1819 году. Третьим памятником-пушкой стало орудие, установленное финскими войсками на месте разобранного памятника В.И. Ленину (1941-1944)»³.

При использовании данных приёмов на тактильной экскурсии экскурсоводу необходимо помнить следующие правила:

- описывать то, что можно увидеть;
- начинать с общего, а затем переходить к частному;
- говорить понятно, короткими предложениями и фрагментами;
- избегать интерпретаций и высказывания своих личных впечатлений.

Следует и описывать действия, указывающие на то или иное природное явление или событие, участниками которого становятся

³ Памятнику пушке в Петрозаводске исполнилось 40 лет. URL: <https://rk.karelia.ru/social/edinstvennomu-soxranivshemusya-pamyatniku-pushke-v-petrozavodske-ispolnilos-40-let/>

экскурсанты. Например, описать кто или что находится на в центре внимания; какие предметы находятся рядом; какое освещение, цвет, костюмы и физический облик персонажей, выражение их лиц, действия, манеры, жесты; что значимо для слушателя в плане развития сюжета и понимания действия персонажей. Описывать просто, кратко и понятно; по возможности употребляя полные предложения; избегать специальной терминологии, если это не является совершенно необходимым; работать над обогащением своего словарного запаса; комментарии также не должны звучать уныло и однообразно.

Не надо забывать и про такие особые методические приёмы, как: исследование, задание, цитирование, вопрос-ответ. экскурсанты с помощью тактильных ощущений смогут прощупать, почувствовать объект, попытаться понять, из какого он сделан материала, его габариты. Приёмы исследования и заданий заставят задуматься, активизировать мыслительную деятельность, возбудить воображение экскурсантов. Приём вопросов рассчитан на активизацию внимания участников экскурсии. Они позволяют усилить восприятие, начать видеть окружающее активно. При этом следует учитывать индивидуальность психических особенностей экскурсантов, их настроение, прошлый опыт.

Используя приём исследования, можно опираться на игру «Рецепторы прикосновения»: *«Дотроньтесь до объекта. Как вы думаете какой он формы, цвета, температуры? Какой характер его поверхности? Приятна ли поверхность на ощупь?»*

Приём заданий можно сочетать с игрой «Полисенсорность познания или слухозрительное восприятие»: *«Пройдите по тропинке. Что вы слышите? Какие запахи чувствуете? Что ощущаете? Какая поверхность у вас под ногами: трава, гравий, асфальт, брусчатка?»* [13].

Приём вопросов-ответов: *«Отгадайте загадку: «Брызжет огнём, а гремит, что гром? (пушка) На каком заводе была*

изготовлена эта пушка? В каком году? Из какого материала? Что такое лафет? В чем особенность этого лафета?». Этот приём можно использовать и перед переходом к следующему объекту для закрепления информации или в конце экскурсии.

Интерактивными заданиями можно закрепить экскурсионный материал. После проведения экскурсии хорошо бы дать возможность спокойно посидеть, чтобы не только провести рефлексию, но и вновь переключить экскурсанта на зрительные ощущения, если они были во время экскурсии изолированы.

Заключение

Проведение тактильной экскурсии требует особого подхода. Нюансы её подготовки и проведения можно обобщить следующим образом.

1. *Подготовка экскурсии.* Определение цели – что вы хотите донести до экскурсантов. Выбор места – следует лично убедиться, что место подходит для тактильного восприятия. Разработка маршрута, который будет интересен, разнообразен и безопасен для окружающих.

2. *Подготовка оборудования и «Портфеля экскурсовода»*, включающего тактильные материалы, аксессуары, аудио-сопровождение.

3. *Организация взаимодействия с участниками.* Перед началом экскурсии проведение инструктажа по безопасности и объяснение маршрута экскурсии. Обеспечение индивидуального подхода, учёт потребностей каждого участника, предложение помощи при необходимости. Продумывание системы обратной связи, активизация участников заданиями, вопросами.

4. *Наличие тактильных упражнений на основе исследования объектов.* Активизация участников к самостоятельному исследованию объектов, к их рефлексии, выходу за зону привычного комфорта и получению нового опыта, давая возможность осуществлять наблюдения, напрямую исследовать разные предметы, явления и процессы в естественных или искусственно созданных условиях, этим же, формируя познавательную активность участников [14].

5. **Заключение.** В конце экскурсии следует организовать рефлексию, чтобы участники могли поделиться своими впечатлениями, желательно собрать мнения о том, что понравилось и что можно улучшить в будущем. Запись впечатлений экскурсантов для анализа и улучшения методики.

Такие аспекты помогут сделать тактильную экскурсию более эффективной для участников, и она сможет реализовать в полной степени свои функции: образовательную, воспитательную, развивающую, культурно-образовательную, исследовательскую, рекреацион-

ную, трансформационную и другие, способствуя развитию дальнейшей работы по изучению локального культурного пространства [6].

Такое расширение видов активности туристов можно рассматривать и как способ формирования конкурентных преимуществ, дающих сделать свой продукт особенным не за счёт цены и маршрута, а за счёт его уникального наполнения [1]. Получение нового опыта, переосмысление окружающей реальной действительности, делает человека толерантным, сочувствующим, более тонко относящимся к людям с инклюзией.

Список источников

1. Афанасьева А.В. Круизный туризм в Антарктике: состояние и актуальные тренды // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №3. С. 126-148. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-3-126-148.
2. Варламов А.А., Кравченко А.Н., Горбачева А.В., Осадчий М.А. Язык прикосновений: биологические аспекты тактильного восприятия и особенности тактильных коммуникативных сигналов // Вопросы языкознания. 2020. №2. С. 75-92. DOI: 10.31857/S0373658X0008857-1.
3. Гунаре М., Афанасьев О.Е. Индивидуальный туризм в ожидании перемен // Сервис в России и за рубежом. 2020. Т.14. №2. С. 197-204.
4. Диденко Д.В., Королева Т.И., Лукина П.И. Этапы создания тактильного прототипа экскурсионного объекта «маяк» для инклюзивных экскурсий по городу Мурманску // Экономика. Менеджмент. Арктика: Мат. II студ. науч.-практ. конф., Мурманск, 16–24.12.2021. Мурманск: Мурманский арктический гос. ун-т, 2022. С. 256-259.
5. Елькина А.Д. Экскурсия с закрытыми глазами: почувствуй мир на кончиках пальцев // Научно-исследовательская работа обучающихся и молодых учёных: Мат. 71-й Всерос. (с междунар. уч.) науч. конф. обучающихся и молодых учёных, Петрозаводск, 08–27.04.2019. Петрозаводск: Петрозаводский гос. ун-т, 2019. С. 382-384.
6. Кожанов К.А. Современные функции городской экскурсии: культурологический аспект // Ярославский педагогический вестник. 2019. №3(108). С. 204-209. DOI: 10.24411/1813-145X-2019-10436.
7. Кольчугина Т.А., Агнаева К.В., Дофельд О.А., Лескова Г.А., Балюк Н.А. Личность экскурсовода и феномен его мастерства: составляющие профессии // Инновации в экскурсионной работе: концепции, технологии, практика: Монография. Ч.1. Москва-Берлин: ООО Директ-Медиа Пабблишинг, 2020. С. 164-208.
8. Мугачева, Д.М., Кравцова Т.С. Методы продвижения экскурсии с закрытыми глазами // Качество жизни: современные вызовы и векторы развития: Мат. Междунар. форума. Петрозаводск: Петрозаводский гос. ун-т, 2022. С. 42-44.
9. Мугачева, Д.М., Кравцова Т.С. Анализ востребованности экскурсий с закрытыми глазами в городе Петрозаводске // Качество жизни: современные вызовы и векторы развития: Мат. Междунар. форума. Петрозаводск: Петрозаводский гос. ун-т, 2022. С. 45-47.
10. Плотникова В.С., Сухоцькая А.Д. Разработка тактильной экскурсии «Онежская набережная на кончиках пальцев»: Учеб. пособ. Петрозаводск: Петрозаводский гос. ун-т, 2021. 52 с.

11. Плотникова В.С. Колесникова Н.В. Эмоционализация экскурсионного пространства // Инновации в экскурсионной работе: концепции, технологии, практика: Монография. Ч.1. Москва-Берлин: ООО Директ-Медиа Паблшинг, 2020. С. С. 61-81.
12. Плотникова В.С. Познавательные и эмоциональные аспекты экскурсий формата «с закрытыми глазами» // Проблемы развития индустрии туризма: Мат. VIII Междунар. науч.-практ. конф. Чита: Забайкальский гос. ун-т, 2022. С. 118-123.
13. Полякова М.В. 13 лайфхаков для экскурсии в осенний парк (реинновация методических приёмов экологической экскурсии) // Наука и школа. 2018. №1. С. 124-133.
14. Фисенко Т.А. Теоретические аспекты организации экскурсий // Развитие человека: философские и психолого-педагогические аспекты. Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2016. С. 71-74.

References

1. Afanasieva, A. V. (2021). Kruiznyj turizm v Antarktike: sostoyanie i aktualnyye trendy [Cruise tourism in Antarctica: Condition and current trends]. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(3), 126-148. doi: 10.24412/1995-0411-2021-3-126-148. (In Russ.).
2. Varlamov, A. A., Kravchenko, A. N., Gorbacheva, A. V., & Osadchiy, M. A. (2020). Yazyk prikosnovenij: biologicheskie aspekty taktilinogo vospriyatiya i osobennosti taktilinykh kommunikativnykh signalov [The language of touch: biological aspects of tactile perception and features of tactile communicative signal]: *Voprosy yazykoznanija (Topics in the Study of Language)*, 2, 75-92. doi: 10.31857/S0373658X0008857-1. (In Russ.).
3. Gunare, M., & Afanasiev, O. E. (2020). Individualnyj turizm v ozhidanii peremen [Individual tourism in anticipation of changes]: *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 14(2), 197-204. (In Russ.).
4. Didenko, D. V., Koroleva, T. I., & Lukina, P. I. (2021). Etapy sozdaniya taktilinogo prototipa ekskursionnogo ob'ekta «mayak» dlya inklyuzivnykh ekskursij po gorodu Murmansku [Stages of creating a tactile prototype of the excursion object «lighthouse» for inclusive excursions around the city of Murmansk]. In coll.: *Ekonomika. Menedzhment. Arktika [Economy. Management. Arctic]*. Murmansk: Murmansk Arctic State University, 256-259. (In Russ.).
5. Elkina, A. D. (2019). Ekskursiya s zakrytymi glazami: pochuvstvuj mir na konchikakh palitsev [Excursion with closed eyes: feel the world at your fingertips]. In coll.: *Nauchno-issledovateliskaya rabota obuchayushchikhsya i molodykh uchjonykh [Research work of students and young scientists]: Proceedings of the 71st All-Russian (with international participation) scientific conference of students and young scientists*. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University, 382-384. (In Russ.).
6. Kozhanov, K. A. (2019). Sovremennyye funktsii gorodskoj ekskursii: kuliturologicheskij aspekt [Modern functions of a city excursion: cultural aspect]. *Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik [Yaroslavl Pedagogical Bulletin]*, 3(108), 204-209. doi: 10.24411/1813-145X-2019-10436. (In Russ.).
7. Kolchugina, T. A., Agnaeva, K. V., Dofeld, O. A., Leskova, G. A., & Balyuk, N. A. (2020). Lichnosti ekskurso-voda i fenomen ego masterstva: sostavlyayushchie professii [Personality of a tour guide and the phenomenon of his skill: components of the profession]: *Innovatsii v ekskursionnoj rabote: kontseptsii, tekhnologii, praktika [Innovations in excursion work: concepts, technologies, practice]: A monograph*. Moscow-Berlin: Direkt-Media Publishing, 164-208. (In Russ.).
8. Mugacheva, D. M., & Kravtsova, T. S. (2022). Metody prodvizheniya ekskursii s zakrytymi glazami [Methods of promoting an excursion with closed eyes]. In coll.: *Kachestvo zhizni: sovremennyye vyzovy i vektory razvitiya [Quality of life: modern challenges and vectors of development vectors]*. Petrozavodsk: PSU, 42-44. (In Russ.).
9. Mugacheva, D. M., & Kravtsova T. S. (2022). Analiz vostrebovannosti ekskursij s zakrytymi glazami v gorode Petrozavodske [Analysis of the demand for blindfolded excursions in the city of Petrozavodsk]. In coll.: *Kachestvo zhizni: sovremennyye vyzovy i vektory razvitiya [Quality of life: modern challenges and development vectors]*. Petrozavodsk: PSU, 45-47. (In Russ.).

10. Plotnikova, V. S., & Sukhotskaya, A. D. (2021). *Razrabotka taktilinoj ekskursii «Onezhskaya naberezhnaya na konchikakh palitsev» [Development of a tactile excursion «Onega Embankment at your fingertips»]*. Petrozavods: PSU. (In Russ.).
11. Plotnikova, V. S., & Kolesnikova, N. V. (2020). *Emotsionalizatsiya ekskursionnogo prostranstva [Emotionalization of the excursion space]. Innovatsii v ekskursionnoj rabote: kontseptsii, tekhnologii, praktika [Innovations in excursion work: concepts, technologies, practice]: A monograph*. Moscow-Berlin: Direkt-Media Publishing, 61-81. (In Russ.).
12. Plotnikova, V. S. (2022). *Poznavatelinye i emotsionalinye aspekty ekskursij formata «s zakrytymi glazami» [Cognitive and emotional aspects of excursions in the «eyes closed» format]*. In coll.: *Problemy razvitiya industrii turizma [Problems of tourism industry development]*. Chita, 118-123. (In Russ.).
13. Polyakova, M. V. (2018). *13 lajfkhakov dlya ekskursii v osennij park (reinnovatsiya metodicheskikh priyomov ekologicheskoy ekskursii) [13 life hacks for an excursion to the autumn park (reinnovation of methodological techniques for an ecological excursion)]*. *Nauka i shkola [Science and School]*, 1, 124-133. (In Russ.).
14. Fisenko, T. A. (2016). *Teoreticheskie aspekty organizatsii ekskursij [Theoretical aspects of organizing excursions]*. In coll.: *Razvitie cheloveka: filosofskie i psikhologo-pedagogicheskie aspekty [Human development: philosophical and psychological-pedagogical aspects]*. Belgorod: POLITERRA, 71-74. (In Russ.).